

Εκπαιδευτικό Υλικό
Μεθοδολογίας της Εκπαιδευτικής Έρευνας

Συστηματική Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Systematic Reviews

Κωνσταντίνος Λαβίδας

Επίκουρος Καθηγητής
ΤΕΕΑΙΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών
lavidas@upatras.gr

Σπυρίδων Αραβαντινός

Διδακτορικός Φοιτητής
ΤΕΕΑΙΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών
aravantinos_spyridon@upatras.gr

Πάτρα, 1-2-2026

Συστηματική Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Ο οδηγός αυτός συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες για τη συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση (ΣΒΑ) (systematic review) και ενδεδειγμένους τρόπους διεξαγωγής της, για διευκόλυνση όλων των ενδιαφερομένων και νεοεισερχομένων στην έρευνα. Το είδος αυτό είναι πολύ σημαντικό για την έρευνα, καθώς ακολουθεί μια δομημένη, διαφανή κι αναπαραγωγίμη διαδικασία που διεξάγεται για να εντοπίσει, να επιλέξει, να αξιολογήσει και τελικά να συνθέσει τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα που απαντούν σε κάποιο συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα. Η συστηματική ανασκόπηση καταγράφει τι είναι ήδη γνωστό από προϋπάρχουσες έρευνες για ένα θέμα, αντικείμενο ή φαινόμενο, εντοπίζοντας ερευνητικά κενά και προτείνοντας κατευθύνσεις για διερεύνηση των αναπάντητων ερωτημάτων (Gough et al., 2012; Zawacki-Richter et al., 2020). Υπό το πρίσμα αυτό, η σημασία της ΣΒΑ τεκμηριώνεται και από την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας επιλεκτικής καταγραφής ερευνών κι αυθαίρετων ερμηνειών. Στην εκπαίδευση, η ΣΒΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο πολιτικής, στη διαμόρφωση κατευθυντήριων οδηγιών, στον σχεδιασμό προγραμμάτων, στη σύνθεση τεκμηρίων για την αποτελεσματικότητα μιας παρέμβασης και την μέτρηση της αξιοπιστίας τους, αλλά και για να θέσει προτεραιότητα στην έρευνα χαρτογραφώντας τα κενά στην υπάρχουσα γνώση ή αναδεικνύοντας αντιφατικά δεδομένα.

Εκτός από τη ΣΒΑ, στη βιβλιογραφία απαντώνται και άλλα είδη ανασκόπησης, τα οποία διαφοροποιούνται κυρίως ως προς τον σκοπό τους, τη μεθοδολογία που ακολουθούν και τον τρόπο με τον οποίο συνθέτουν και παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους. Σύμφωνα με την τυπολογία των Grant and Booth (2009), οι διαφορετικοί τύποι ανασκόπησης κατηγοριοποιούνται με βάση το είδος των ερευνητικών ερωτημάτων που θέτουν και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούν τα διαθέσιμα δεδομένα. Ένας από τους βασικούς τύπους είναι η ανασκόπηση πεδίου (scoping review), η οποία στοχεύει στη χαρτογράφηση βασικών εννοιών, ερευνητικών τάσεων και κενών γνώσης, καθώς και στην αποτύπωση της έκτασης ενός επιστημονικού πεδίου. Χρησιμοποιείται συχνά σε ευρείες ή αναδυόμενες θεματικές περιοχές, όπου η έρευνα δεν είναι ακόμη επαρκώς οργανωμένη, και αποσκοπεί στη συνολική αποτύπωση της υπάρχουσας γνώσης χωρίς αυστηρή αξιολόγηση της ποιότητας των μελετών. Η μετα-ανάλυση (meta-analysis) αποτελεί έναν πιο εξειδικευμένο τύπο ανασκόπησης, καθώς συνθέτει ποσοτικά δεδομένα από πολλές συναφείς εμπειρικές μελέτες με στόχο τον υπολογισμό ενός συνολικού μεγέθους επίδρασης. Η εφαρμογή της προϋποθέτει την ύπαρξη συγκρίσιμων μελετών και την τήρηση αυστηρών μεθοδολογικών κριτηρίων, προσφέροντας υψηλό επίπεδο τεκμηρίωσης. Η αφηγηματική ανασκόπηση (narrative review) χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεωρητική σύνθεση και την παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης ενός επιστημονικού πεδίου. Σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή και ερμηνεία των πηγών γίνεται με πιο ευέλικτο και συχνά υποκειμενικό τρόπο, γεγονός που συνεπάγεται μικρότερη διαφάνεια και περιορισμένη αναπαραγωγιμότητα σε σύγκριση με τις συστηματικές προσεγγίσεις. Επιπλέον, η ταχεία ανασκόπηση (rapid review)

εφαρμόζεται όταν υπάρχει ανάγκη για άμεση εξαγωγή συμπερασμάτων, όπως σε περιπτώσεις λήψης γρήγορων αποφάσεων σε επίπεδο πολιτικής ή εκπαιδευτικής πρακτικής. Στην προσέγγιση αυτή, η συντόμευση του χρόνου επιτυγχάνεται μέσω μεθοδολογικών περιορισμών, οι οποίοι όμως επηρεάζουν την πληρότητα και το βάθος της ανασκόπησης. Τέλος, η ανασκόπηση των ανασκοπήσεων (umbrella review) συγκεντρώνει και συνθέτει ευρήματα από συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις, με σκοπό την παρουσίαση μιας συνολικής και σφαιρικής εικόνας ενός συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου. Ο τύπος αυτός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός δευτερογενών μελετών και απαιτείται σύνθεση γνώσης σε ανώτερο επίπεδο.

Ευρετηριακές βάσεις δεδομένων

Στην επιστημονική έρευνα και ιδιαίτερα για τις ανάγκες ανεύρεσης μελετών για την διεξαγωγή μιας ΣΒΑ, η πρόσβαση σε ευρετηριακές βάσεις δεδομένων που περιέχουν μεγάλο όγκο επιστημονικών πηγών όπως άρθρα, πρακτικά συνεδρίων, βιβλία κ.α. είναι ύψιστης σημασίας για τους ερευνητές. Οι βάσεις αυτές ταξινομούν συστηματικά όλες τις δημοσιεύσεις με περιεχόμενο που έχει αξιολογηθεί από ειδικούς και προσφέρουν έναν εύκολο τρόπο για να μπορεί να εντοπίσει κάποιος τις τελευταίες πληροφορίες και τη γνώση για τα επιστημονικά πεδία του ενδιαφέροντός του. Με τον έγκαιρο κι έγκυρο εντοπισμό των σχετικών πηγών, οι ερευνητές μπορούν να βρουν θεωρίες, μεθοδολογίες και αποτελέσματα ερευνών στη βάση των οποίων μπορούν να στηριχτούν και με τη δική τους συνεισφορά να προάγουν την επιστημονική γνώση.

Δύο από τις μεγαλύτερες ευρετηριακές βάσεις δεδομένων για επιστημονική έρευνα, είναι το Scopus και το Web of Science (Martin-Martin et al., 2018). Η δημοφιλία τους και η ευρύτητα διαδεδομένη χρήση τους έγκειται στο γεγονός ότι περιέχουν αξιόπιστες πηγές που έχουν δημοσιευτεί μετά από αξιολόγηση από ομοτίμους (peer review), δηλαδή από ειδικούς στο εκάστοτε επιστημονικό πεδίο, και στο ότι συμπεριλαμβάνουν εργαλεία που καταγράφουν τις αναφορές των εργασιών και διευκολύνουν τη σύνδεση με άλλους συγγραφείς μέσω αυτών. Ακόμη, περιέχουν στατιστικά στοιχεία που δείχνουν τον αντίκτυπο στην επιστημονική κοινότητα με δείκτες που μετρούν τις επιδόσεις των συγγραφέων όπως το h-index, το CiteScore και το Journal Impact Factor και για το λόγο αυτό τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ανά τον κόσμο τις χρησιμοποιούν για να αξιολογήσουν τόσο την αποδοτικότητα των ερευνητών όσο και την ποιότητα των περιοδικών. Επιπλέον, η κάλυψη άρθρων που προσφέρουν είναι ευρεία τόσο από γεωγραφική όσο κι από χρονική άποψη, ενώ παρέχουν πρόσβαση σε έγκριτα περιοδικά υψηλής αποδοχής και ποιότητας.

Αναλυτικότερα, η Scopus αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διεπιστημονικές ακαδημαϊκές βάσεις δεδομένων και ανήκει στον εκδοτικό οίκο Elsevier. Βασικό χαρακτηριστικό του είναι η αυστηρά επιλεκτική πολιτική συμπερίληψης περιεχομένου, η οποία στηρίζεται κυρίως σε καταλόγους επιστημονικών περιοδικών που

πληρούν συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια. Ως αποτέλεσμα, προσφέρει μια περισσότερο ελεγχόμενη και ομοιογενή συλλογή επιστημονικών πηγών (Martin-Martin et al., 2018). Σε ό,τι αφορά την κάλυψη, το Scopus εντοπίζει σημαντικό ποσοστό των επιστημονικών αναφορών σε όλα τα επιστημονικά πεδία και παρουσιάζει υψηλό βαθμό επικάλυψης με άλλες καθιερωμένες ακαδημαϊκές βάσεις δεδομένων, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία και τη συγκρισιμότητα των βιβλιομετρικών του δεδομένων. Παρότι θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο για τις θετικές και εφαρμοσμένες επιστήμες, η κάλυψή του στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες εμφανίζεται πιο περιορισμένη. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Scopus είναι η παροχή πλούσιων και δομημένων μεταδεδομένων, όπως πληροφορίες σχετικά με τη γλώσσα, τον τύπο του εγγράφου και τη θεματική κατηγοριοποίηση μέσω του συστήματος ASJC. Για τον λόγο αυτό, τα δεδομένα του χρησιμοποιούνται εκτενώς στη βιβλιομετρική ανάλυση και στην αξιολόγηση της ερευνητικής παραγωγής, καθώς θεωρούνται περισσότερο ελεγχόμενα και ποιοτικά. Ωστόσο, η πρόσβαση στο Scopus απαιτεί συνδρομή, γεγονός που περιορίζει τη χρήση του σε οργανισμούς και ιδρύματα που διαθέτουν σχετική δυνατότητα πρόσβασης.

Η Web of Science (WoS), αποτελεί μία από τις παλαιότερες και πλέον καθιερωμένες διεθνείς διεπιστημονικές βάσεις δεδομένων για την αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας και την αξιολόγηση της ερευνητικής παραγωγής. Διαχειρίζεται από την εταιρεία Clarivate Analytics και χρησιμοποιείται ευρέως σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά περιβάλλοντα (Martin-Martin et al., 2018). Βασικό χαρακτηριστικό της Web of Science είναι η επιλεκτική πολιτική συμπερίληψης περιεχομένου, καθώς ευρετηριάζει κυρίως επιστημονικά περιοδικά που πληρούν συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια. Η κάλυψή του είναι πιο περιορισμένη σε ορισμένα επιστημονικά πεδία, ιδιαίτερα στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, γεγονός που επηρεάζει την πληρότητα της βιβλιογραφικής αναζήτησης σε αυτούς τους τομείς. Παρ' όλα αυτά, διαθέτει σαφή δομή, εξειδικευμένα ευρετήρια και αξιόπιστα δεδομένα αναφορών, τα οποία χρησιμοποιούνται συστηματικά στη βιβλιομετρική ανάλυση. Η πρόσβαση στο Web of Science απαιτεί συνδρομή, γεγονός που περιορίζει τη χρήση του κυρίως σε πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς με σχετική δυνατότητα πρόσβασης.

Μια βάση βιβλιογραφικών πηγών που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη είναι η Education Resources Information Center (ERIC) η οποία υποστηρίζεται από το Institute of Education Sciences (IES) του Υπουργείου Παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών (Institute of Education Sciences, n.d.). Η βάση αυτή παρέχει πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών άρθρων, ερευνητικών αναφορών, βιβλίων, διδακτορικών διατριβών, πρακτικών συνεδρίων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού. Απευθύνεται σε ερευνητές, εκπαιδευτικούς, φοιτητές και φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής και χρησιμοποιείται ευρέως για αναζήτηση βιβλιογραφίας, θεμελίωση θεωρητικού πλαισίου και υποστήριξη ερευνητικών μελετών στην εκπαίδευση. Ένα

σημαντικό πλεονέκτημά του είναι ότι προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση σε μεγάλο μέρος του περιεχομένου του, ενώ παράλληλα διαθέτει σαφή θεματική ταξινόμηση και περιγραφικά στοιχεία (abstracts, λέξεις-κλειδιά), που διευκολύνουν τη στοχευμένη αναζήτηση. Συνολικά, η ERIC θεωρείται βασικό και αξιόπιστο εργαλείο για όσους ασχολούνται με την εκπαιδευτική έρευνα, καθώς παρέχει οργανωμένη και εξειδικευμένη πληροφόρηση αποκλειστικά για τον χώρο της εκπαίδευσης.

Συνήθως, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν σύμβαση με τις περισσότερες από αυτές ώστε το ακαδημαϊκό κι ερευνητικό προσωπικό και οι φοιτητές να μπορούν να έχουν πρόσβαση με το e-mail και τον κωδικό πρόσβασής τους, ενώ συνδέονται με λογισμικά διαχείρισης βιβλιογραφίας όπως π.χ. το Mendeley και το Zotero για ευκολότερη οργάνωση της πληροφορίας. Η αναζήτηση σε αυτές γίνεται μέσω των αντίστοιχων μηχανών αναζήτησης με τη χρήση λέξεων-κλειδίων, των λογικών τελεστών του Boole (AND, OR, AND NOT) και των συμβόλων όπως: {}, "", *, (), ενώ με διάφορα φίλτρα και πληθώρα άλλων επιλογών σε σχέση με τη χρονολογία, τη θεματική και το είδος των πηγών που παρέχονται από τις μηχανές αναζήτησης μπορούμε να εστιάσουμε στα αποτελέσματα.

Πολύ συχνά χρησιμοποιείται και το Google Scholar για την εύρεση βιβλιογραφίας, το οποίο δεν αποτελεί εξειδικευμένη βάση ευρετηρίασης αλλά μια δωρεάν ακαδημαϊκή μηχανή αναζήτησης που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2004, φέρνοντας επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητές και το κοινό αναζητούν, εντοπίζουν και έχουν πρόσβαση σε ακαδημαϊκές πληροφορίες (Martin-Martin et al., 2018). Η Google Scholar λειτουργεί με αυτοματοποιημένο τρόπο, καθώς δεν βασίζεται σε προκαθορισμένες λίστες περιοδικών ή πηγών, όπως το Web of Science και το Scopus, αλλά ανιχνεύει τον ιστό και ευρετηριάζει κάθε έγγραφο που φαίνεται να έχει ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά. Εξαιτίας αυτής της προσέγγισης, θεωρείται ιδιαίτερα περιεκτικό, καθώς εντοπίζει μεγαλύτερο αριθμό επιστημονικών αναφορών σε σύγκριση με άλλες βάσεις δεδομένων, καλύπτοντας ένα πολύ ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι περιλαμβάνει όχι μόνο άρθρα περιοδικών, αλλά και διατριβές, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων και άλλο μη περιοδικό υλικό, το οποίο συχνά δεν καταγράφεται από παραδοσιακές βάσεις δεδομένων. Η ευρεία αυτή κάλυψη το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, όπου οι συμβατικές βιβλιομετρικές βάσεις παρουσιάζουν περιορισμούς. Παράλληλα, προσφέρει ικανοποιητική κάλυψη σε γλώσσες πέραν της αγγλικής, συμβάλλοντας στην ανάδειξη ερευνητικού έργου που συχνά παραμένει αόρατο σε άλλες βάσεις. Ωστόσο, η μεγάλη του περιεκτικότητα συνοδεύεται και από ορισμένους περιορισμούς, καθώς περιλαμβάνει πηγές διαφορετικής επιστημονικής ποιότητας, όπως μεταπτυχιακές εργασίες ή αδημοσίευτο υλικό, γεγονός που απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση όταν χρησιμοποιείται για σκοπούς αποτίμησης της έρευνας. Επιπλέον, η έλλειψη δυνατότητας μαζικής εξαγωγής δεδομένων περιορίζει τη χρησιμότητά του σε αναλύσεις μεγάλης κλίμακας. Συνολικά, η Google Scholar έχει εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα

ισχυρή και ολοκληρωμένη πηγή επιστημονικής πληροφόρησης, καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τα κενά των παραδοσιακών βάσεων δεδομένων και προσφέροντας μια πιο σφαιρική εικόνα της επιστημονικής παραγωγής σε όλους τους τομείς.

Η σύγκριση μεταξύ των Google Scholar, Scopus και Web of Science δείχνει ότι οι τρεις ευρετηριάσεις διαφέρουν σημαντικά ως προς τον τρόπο λειτουργίας και τη χρήση τους στην ακαδημαϊκή αξιολόγηση (Martin-Martin et al., 2018). Η Google Scholar βασίζεται σε αυτοματοποιημένη και ιδιαίτερα συμπεριληπτική ευρετηρίαση, με αποτέλεσμα να εντοπίζει τον μεγαλύτερο αριθμό επιστημονικών αναφορών σε όλα τα γνωστικά πεδία. Αντίθετα, το Scopus και το Web of Science ακολουθούν πιο αυστηρά επιλεκτικές πολιτικές, βασιζόμενα κυρίως σε επιστημονικά περιοδικά, γεγονός που οδηγεί σε μικρότερη αλλά πιο ελεγχόμενη κάλυψη. Οι διαφορές αυτές είναι πιο έντονες στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, όπου το Google Scholar εμφανίζει σαφώς ευρύτερη κάλυψη, ενώ σε τεχνολογικά και θετικά επιστημονικά πεδία η επικάλυψη μεταξύ των τριών βάσεων είναι μεγαλύτερη. Παράλληλα, το Google Scholar περιλαμβάνει περισσότερους τύπους εγγράφων και μεγαλύτερη γλωσσική ποικιλία, ενώ το Scopus και το Web of Science προσφέρουν πιο δομημένα και αξιόπιστα δεδομένα, τα οποία θεωρούνται καταλληλότερα για επίσημες διαδικασίες αξιολόγησης της έρευνας. Συνολικά, το Google Scholar παρέχει μια πιο πλήρη εικόνα της επιστημονικής απήχησης, ενώ το Scopus και το Web of Science προτιμώνται όταν απαιτείται αυστηρός έλεγχος ποιότητας και διαχειρίσιμα βιβλιομετρικά δεδομένα.

Αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας

Για τις ανάγκες του οδηγού παρατίθεται αναλυτική σύνδεση κι αναζήτηση στη βάση [Scopus](#) και ακολουθούν ενδεικτικά στιγμιότυπα στο [WOS](#), το [ERIC](#) και στη μηχανή αναζήτησης [Google Scholar](#). Η διάδραση με όλες είναι παρεμφερής ενώ η χρήση των κατάλληλων όρων, τελεστών και συμβόλων είναι αναγκαία για την εξεύρεση των πιο συναφών αποτελεσμάτων σε σχέση με αυτά που αναζητάμε.

Αναζήτηση στη βάση Scopus

Search Sources SciVal Search tips

Start exploring

Documents Authors Researcher Discovery Organizations Search tips

Search within Article title, Abstract, Keywords Search documents *

+ Add search field Add date range Advanced document search >

Search

Search History Saved Searches

Start searching and your history will appear here. If you need help to start searching, see our [search tips](#).

Πατώντας στο εικονίδιο στην αρχική σελίδα του SCOPUS, επιλέγουμε να συνδεθούμε μέσω του ιδρύματός μας.

Βάζουμε ως username και password τα στοιχεία του ιδρυματικού μας λογαριασμού e-mail.

Εάν επιθυμούμε κάνουμε sign in για επιπλέον δυνατότητες όπως αποθήκευση των αναζητήσεών μας, προσωποποιημένες ρυθμίσεις και δημιουργία ειδοποιήσεων για συγκεκριμένες αναζητήσεις.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συγχρόνως πολλαπλά πεδία αναζήτησης πατώντας το *Add search field*.

Επιπλέον έχουμε τη δυνατότητα να φιλτράρουμε τα αποτελέσματα περιορίζοντάς τα, είτε συμπεριλαμβάνοντας με την επιλογή *limit to*, είτε αποκλείοντας με την επιλογή *exclude* δεδομένα με βάση το χρονικό εύρος, το επιστημονικό πεδίο, τον συγγραφέα, το είδος του εγγράφου, τη χώρα, τη γλώσσα, συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά κτλ.

Advanced query

Search within: Article title, Abstract, Keywords | Search documents: education* AND leadership AND wom*

Save search | Set search alert | Add search field | Reset | Search Q

Documents | Preprints | Patents | Secondary documents | Research data

4,403 documents found | Analyze results

Refine search: All | Export | Download | Citation overview | More | Show all abstracts | Sort by Date (newest)

Search within results

Filters

Year: Range | Individual

- 2023: 396
- 2022: 449
- 2021: 436
- 2020: 362
- 2019: 293

Show all

Author name

Subject area

- Social Sciences: 2,052
- Medicine: 1,594
- Business, Management and Accounting: 524

Cancel | Exclude | Limit to

Document title	Authors	Source	Year	Citations
1 Facilitators influencing midwives to leadership positions in policy, education and practice: A systematic integrative literature review	Sattar, S.M.R.U., Akeredolu, O., Bogen, M., Erlandsson, K., Borneskog, C.	Sexual and Reproductive Healthcare, 38, 100917	2023	0
2 Perceptions and drivers of healthcare provider and drug dispenser practices for the treatment of malaria in pregnancy in the context of multiple first-line therapies in western Kenya: a qualitative study	Osoro, C.B., Dellicour, S., Ochoado, E., ...Gutman, J.R., Hill, J.	Malaria Journal, 22(1), 274	2023	0
3 Emotional intelligence among medical students in Sweden – a questionnaire study	Bitar, A., Amnellus, L., Kristofferson, E., Boman, J.	BMC Medical Education, 2023, 23(1), 603	2023	0

Discover early research ideas
View preprints published by authors to have an early idea of upcoming research documents.
[View 62 preprints](#)

Subject area

- Social Sciences 2,052
- Medicine 1,594
- Business, Management and Accounting 524
- Arts and Humanities 353
- Engineering 265

Show all

Document type

- Article 2,884
- Book chapter 432
- Review 340
- Conference paper 324
- Editorial 117

Show all

Source title

Publication stage

Keyword

- Leadership 1,946
- Human 1,766
- Female 1,587
- Humans 1,409
- Article 1,172

Show all

Affiliation

Cancel

Show abstract [Related documents](#)

Discover early research ideas
View preprints published by authors to have an early idea of upcoming research documents.

4 Article
Preventing sexual violence in Vietnam: qualitative findings from high school, university, and civil society key informants across regions
Yount, K.M., Anderson, K.M., Trang, Q.T., Bergenfeld, I. *BMC Public Health*, 23(1), 1114 2023 0
[Show abstract](#) [Related documents](#)

5 Article • Open access
Community-based HIV testing through a general health check event in a high HIV-prevalent multicultural area in Rotterdam, The Netherlands: a pilot study on feasibility and acceptance
Twisk, D.E., Watzeels, A., Götz, H.M. *Pilot and Feasibility Studies*, 9(1), 101 2023 0
[Show abstract](#) [Related documents](#)

6 Note • Open access
Systemic structural gender discrimination and inequality in the health workforce: theoretical lenses for gender analysis, multi-country evidence and implications for implementation and HRH policy
Newman, C., Nayebare, A., Gacko, N.M.N.N., ...Dial, Y., N'doye, M. *Human Resources for Health*, 21(1), 37 2023 0
[Show abstract](#) [Related documents](#)

7 Article • Open access
Canadian Women in Otolaryngology—Head and Neck Surgery part 1: the relationship of gender identity to career trajectory and experiences of harassment
Ioanidis, K., Naismith, K., Dzioba, A., ...Strychowsky, J.E., Graham, M.E. *Journal of Otolaryngology - Head and Neck Surgery*, 52(1), 31 2023 0
[Show abstract](#) [Related documents](#)

8 Article • Open access
Closing the gender gap in medicine: the impact of a simulation-based confidence and negotiation course for women in graduate medical education
Bona, A., Ahmed, R., Falvo, L., ...Sarmiento, E., Hobgood, C. *BMC Medical Education*, 23(1), 243 2023 0
[Show abstract](#) [Related documents](#)

Πατώντας το *advanced query* βλέπουμε αναλυτικά τους όρους, τα σύμβολα, τους τελεστές και τα φίλτρα που έχουμε χρησιμοποιήσει και μπορούμε, είτε να τα αποθηκεύσουμε αντιγράφοντάς τα σε κάποιο αρχείο κειμένου, είτε να τα τροποποιήσουμε πατώντας την επιλογή *edit in advanced search*. Η μορφή αυτή των ορισμών/λέξεων-κλειδιών που χρησιμοποιήθηκαν στην αναζήτηση μαζί με τα σύμβολα (αγκύλες- {}, εισαγωγικά- "", αστερίσκοι- *, παρενθέσεις- ()) και τους λογικούς τελεστές (AND, OR, AND NOT) όπως προαναφέρθηκαν, ονομάζεται συμβολοσειρά αναζήτησης (search string).

Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα συμβολοσειράς από τη συστηματική ανασκόπηση των Aravantinos et al. (2024):

TITLE-ABS((preschool OR pre-school OR "primary school" OR "elementary school" OR "early years") AND "artificial intelligence" AND (us* OR utiliz* OR implement* OR intervent*)) AND (EXCLUDE (SUBJAREA, "MEDI") OR EXCLUDE (SUBJAREA, "HEAL") OR EXCLUDE (SUBJAREA, "BUSI") OR EXCLUDE (SUBJAREA, "BIOC")) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, "cp") OR LIMIT-TO (DOCTYPE, "ar") OR LIMIT-TO (DOCTYPE, "cr")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE, "English"))

Advanced query

TITLE-ABS-KEY (education AND leadership AND wom*) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA , "ARTS")) AND (LIMIT-TO (EXACTKEYWORD , "Leadership") OR LIMIT-TO (EXACTKEYWORD , "Female")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE , "English"))

[Save search](#)
[Set search alert](#)
[Edit in advanced search](#)

[Documents](#) [Preprints](#) [Patents](#) [Secondary documents](#) [Research data](#)

43 documents found [Analyze results](#)

[All](#) [Export](#) [Download](#) [Citation overview](#) [More](#)
[Show all abstracts](#) [Sort by Date \(newest\)](#)

Document title	Authors	Source	Year	Citations
1 <input type="checkbox"/> Article Tuskegee Is Her Monument: Gender and Leadership in Early Public Black Colleges	Soares, L.	History of Education Quarterly, 63(3), pp. 357–377	2023	0
Show abstract Full Text Related documents				
2 <input type="checkbox"/> Article • Open access The Bahá'í Faith and the Equality, Rights, and Advancement of Women: A Survey of Principles, Praxis, and Discourse	Momen, W.	Religions, 14(4), 491	2023	0
Show abstract Full Text Related documents				

Article • Article In Press

Αφού πατήσουμε στο *edit in advanced search*, μπορούμε να προσθαιρέσουμε τελεστές και πεδία από τη δεξιά στήλη. Για μεγαλύτερη ευκολία, εάν πατήσουμε στο *outline query*, κάθε εντολή μπαίνει σε διαφορετική γραμμή, όπως μπορούμε να δούμε στην επόμενη εικόνα.

Advanced search

[Compare sources](#)

< Basic Search Advanced
[Search tips](#)

Enter query string

```
TITLE-ABS-KEY(education and leadership and wom*) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA,"ARTS" ) ) AND ( LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD,"Leadership" ) OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD,"Female" ) ) AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE,"English" ) )
```

[Outline query](#)
[Add Author name / Affiliation](#)
[Clear form](#)
Search Q

```
ALL("Cognitive architectures") AND AUTHOR-NAME(smith)
TITLE-ABS-KEY(*somatic complaint wom?n) AND PUBYEAR AFT 1993
SRCTITLE(*field ornith*) AND VOLUME(75) AND ISSUE(1) AND PAGES(53-66)
```

Operators

- AND +
- OR +
- AND NOT +
- PRE/ +
- W/ +

Field codes

- Textual Content v
- Affiliations v
- Authors v
- Biological Entities v
- Chemical Entities v
- Conferences v
- Document v
- Editors v
- Funding v
- Keywords v
- Publication v
- References v
- Subject Areas v

Advanced search

[Compare sources >](#)

The screenshot shows the advanced search interface. On the left, there is a query builder with a search string: `TITLE-ABS-KEY(education and leadership and wom*) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA,"ARTS")) AND (LIMIT-TO (EXACTKEYWORD,"Leadership") OR LIMIT-TO (EXACTKEYWORD,"Female")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE,"English"))`. Below the query builder are buttons for `Outline query`, `Compact query`, `Add Author name / Affiliation`, `Clear form`, and a `Search Q` button. On the right, there is a list of operators and field codes. The operators list includes AND, OR, AND NOT, PRE/, and W/. The field codes list includes Textual Content, Affiliations, Authors, Biological Entities, Chemical Entities, Conferences, Document, Editors, Funding, Keywords, Publication, References, and Subject Areas.

Μπορούμε να κατεβάσουμε όποια άρθρα επιθυμούμε επιλέγοντάς τα, κι εφόσον είναι διαθέσιμα, πατώντας το *download*. Επίσης, μπορούμε να εξάγουμε τη λίστα με τα επιλεγμένα άρθρα σε διάφορα λογισμικά διαχείρισης βιβλιογραφίας, όπως το MENDELEY ή το ZOTERO ή σε αρχείο δεδομένων CSV το οποίο μεταφορτώνεται σε λογισμικό υπολογιστικών φύλλων (Microsoft EXCEL, LibreOffice Calc, Google sheets).

The screenshot shows the search results page. At the top, there is a search bar with the query `education AND leadership AND wom*`. Below the search bar, there are tabs for `Documents`, `Preprints`, `Patents`, `Secondary documents`, and `Research data`. The main content area shows 43 documents found. A dropdown menu is open over the first document, showing file types: `File types`, `CSV`, `RIS`, `BibTeX`, and `Plain text`. The document list includes titles like `Gender and Leadership in Early`, `Equality, Rights, and Advancement of Women, Work, and Praxis, and Discourse`, and `Making It Different? Islamic Religious Education, Gender and Leadership`. The table columns are `Authors`, `Source`, `Year`, and `Citations`.

Για εξαγωγή σε αρχείο που αναγνωρίζεται από το EXCEL, επιλέγουμε όλα τα άρθρα και μετά πατάμε την επιλογή *EXPORT* → *CSV*.

The screenshot shows the Scopus search results page. At the top, there is a search bar with the query "poetry AND (kindergarten OR pre-school OR preschool OR early AND years)". Below the search bar, there are tabs for "Documents", "Preprints", "Patents", "Secondary documents", and "Research data". The results section shows "263 documents found". On the left, there is a "Refine search" section with a histogram and filters. A dropdown menu is open over the "Export" button, showing options: "File types" (with "CSV" selected), "Reference managers" (Mendeley, Zotero (RIS), EndNote (RIS)), and "Platforms" (SciVal). The main table of results is partially visible, showing columns for Authors, Source, Year, and Citations.

Επιλέγουμε τα στοιχεία που θέλουμε να συμπεριλάβουμε στο EXCEL, επιλέγουμε *EXPORT* κι αποθηκεύουμε το αρχείο που δημιουργείται στον υπολογιστή μας.

The screenshot shows the "Export 263 documents to CSV" dialog box. It asks "What information do you want to export?" and lists various options under different categories: Citation information, Bibliographical information, Abstract & keywords, Funding details, and Other information. The "Abstract & keywords" category is selected, and the "Abstract" and "Indexed keywords" options are checked. At the bottom, there is a "Truncate to optimize for Excel" option which is selected, and an "Export" button.

Στη συνέχεια ανοίγουμε το EXCEL, επιλέγουμε την καρτέλα *δεδομένα* και μετά

το εικονίδιο → Από κείμενο/CSV, όπου επιλέγουμε προς φόρτωση το αρχείο CSV.

Αφού ανοίξουμε το αρχείο από την τοποθεσία που το είχαμε αποθηκεύσει βλέπουμε μια προεπισκόπηση και μετά πατάμε **Φόρτωση**.

Στο EXCEL πια, μπορούμε να επεξεργαστούμε πλέον τις στήλες και τις γραμμές όπως θα κάναμε με οποιοδήποτε άλλο λογιστικό φύλλο, καθώς και να έχουμε συγκεντρωμένα τα άρθρα μας μαζί με τις περιλήψεις τους.

Author(s) ID	Title	Year	Source Title	Volume	Issue
57190610149	"Songs of the Craft": Newsroom Work Poetry in Twentieth-Century American Journalism	2020	Journalism History		46 4
57214458722	Cultural Reflections of Time and Space that Contradict a Legacy in Anne Brontë's Poetry	2022	Open Cultural Studies		6 1
57209277781	"Real space is experience space": David Antin's philosophy of photography	2022	Photographies		15 1
56600713100	Importing Arcadia into 18th-century Madras: Poetics of the contact zone and the politics of g	2023	Literature Compass		
57218254646	Walter Scott's Place Reading, 1805–1836	2022	European Romantic Review		33 6
6508319356	Looking Back: Notes From the Creative Literary Editor	2023	Psychoanalytic Perspectives		20 3
58159965290	Transformational peculiarities within Chinese lyrical genres (from the early "詞" to varieties	2020	Bibliotekazr Podlaski		48 3
57202804779	The two rivers of Schuam: Learning literary lessons in Chengdu, 1957	2020	Twentieth-Century China		43 2
57202279589	Marvels and Commonplaces in the Elizabethan Anthologies	2021	Classical Receptions Journal		13 1
26035787900	"Haunted Still by Memories": John Eppe's Post-Settler Plant Poetic	2019	Journal of Literary Studies		35 4
56167349000	"I was Born in One City, but Raised in Another": Aretino's Perugian Apprenticeship	2023	Renaissance Studies		37 2
56545728100	"Is Childhood Then so All-Owne?": Representations of Childhood in the Poetry of Anne Bron	2023	Bronze Studies		48 4
26631786500	Add, Delete, Replace: The Revisionist Project of Workers' Poetry	2021	Germanic Review		56 1
58291947500	British Physico-Theological Poetry and Newtonian Physics The Use of Principia Mathematica	2022	English Literature		9
38108394800	From self-translator to cultural ambassador: the case of the avant-garde yiddish poet debor	2022	Comparative Literature Studies		59 4
57608637700	Patric MacDill: A Path to Socialism shared with Jack London [Patric MacDill: el Camino hac	2022	Estudios Hispánicos		2022 17
36907484700	A Provocative Reading of The Waves: Virginia Woolf's Biography of a Generation	2022	University of Toronto Quarterly		51 4
56178132600; 5771928500; 56765949900	Typology of Pre-Romantic Melancholy Poetics from the Perspective of Contemporary Philos	2022	Res Militaris		12 3
55399222500; 38204529900	Constructionism and AI: A history and possible futures	2021	British Journal of Educational Technology		52 3
3961216660	Reading in Crisis: Francis Russell's Reading Records and the Beginnings of the Thirty Year's 'N	2023	Journal of British Studies		62 1
58159666400	THE SING OF THE FATHERS: LEONARDO FORSTER'S REPLY TO AN EARLY CRITIC OF THE PENGUIN I	2023	German Life and Letters		76 2
57167174900; 53564326600	"Tonight we're gonna give it 35%": expressions of transgender identity in the early work of L	2020	Journal of Gender Studies		29 3
36241854200	Messages, texts, and rhetorical detachment in contemporary mahri poetry	2020	RILCE		36 4
55844752000; 57207974332	"We just want to make art" – Women with experiences of racial othering reflect on art, activi	2022	European Journal of Women's Studies		29 4
56204792200; 2003394318	Playing with science: manifestation of scientific play in early science inquiry	2020	European Early Childhood Education Research Journal		28 4
57190894312	"We are as free as ever": Derek Mahon's recent poems from the French	2020	Irish Studies Review		28 1
57190256682	Poetry and the literacy of imperial women in the ming dynasty	2021	New Zealand Journal of Asian Studies		23 1
57805981900	"I think of Chaplin": Poetry and the Tramp in Cold War America	2023	American Literary History		35 2
56703707100; 37192182665	Schelling's Plato Notebook, 1792–1794	2021	Epoch		28 1
57475109600	A Reconstruction of the Text of the Poem "You Bi" of the Lurgies of Lu Section of the Classi	2021	Bamboo and Silk		4 1
53564397200	Subversive Triviality: John Ashbery's and James Schuyler's A Nest of Ninnies	2022	Critique - Studies in Contemporary Fiction		
6504169418	Honey-bees, court ladies, and beekeeping in Java before 1500 CE	2022	Wacana		23 2
5694795000	Cultural Memory and the Epic in Early Chinese Literature: The Case of Qu Yuan (Chinese Lang	2022	Journal of Chinese Literature and Culture		9 1
56459624100	Girl Wonder: Nathalia Crane, Poetic Prodigy of the 1920s	2022	Journal of American Studies		56 1
5719009386	The Concept of Metapoetry, and Metapoetry in Ahmet Cemal Nibedidi's "Seytan Arabasi" (T)	2022	Turkiyat Mecmuasi		32 2
57216994653	Korean Aesthetic Ideals: "Jayeon"	2022	Journal of Aesthetics and Art Criticism		80 3
5694795000	The Saint as Food, the Torture as Medicine: Some Aspects of Christopher of Mytilene's Imag	2021	Studia Germanica		11
56459624100	Narratives of Ageing, Narratives of Nation-building: Manjula and the Poetics of Dissidence in	2023	Society and Culture in South Asia		
58546192500	"Joye without ending": Paul Bush's The Extrication of Ignorance—An Early Case for Caesaro	2022	Renaissance and Reformation		45 4
56707345600; 57192410889; 56705613300; 57211745054	The Kazan Period in the Life of the Historian V.M. Khvostov	2019	Journal of Educational and Social Research		9 4
55745338400	"hark'yn, sweet liberty boys": david brus, western pennsylvania's federalist frontier poet	2022	Pennsylvania History		89 4
5721699642	The Brief Career of "Betty Broadacre," Defender of "Old Maids"	2022	Early American Literature		57 1

Αναζήτηση στη βάση Web of Science

Clarivate

Web of Science™ Smart Search Advanced Search Research Assistant

Search Results for distance learning and special education (Topic)

508 results from Web of Science Core Collection for:

distance learning and special education (Topic) Copy query link

+ Add Keywords Quick add keywords: < + crisis remote education + emergency e-learning + distance learning + distance teaching + electronic educational resource >

508 Documents You may also like... Analyze Results Citation Report Create Alert

Refine results Export Refine

Search within results...

Quick Filters

- Review Article 19
- Early Access 6
- Open Access 263
- Enriched Cited References 93

Publication Years

- Show Final Publication Year
- 2025 24
- 2024 31
- 2023 54
- 2022 101
- 2021 83

See all >

Document Types

0/508 Add To Marked List Export Sort by Relevance < 1 of 11 >

1 Educational policies and continuing education of teachers in special education in distance modality: analysis of publications in the SciELO database 39 References

de Mesquita, PSF; Martins, SES and Póker, RB
Jul 2015 | RIED-REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACION A DISTANCIA 18(2), pp.251-274

This article aims to present the results of the bibliographical survey of Brazilian studies on the continuing education of teachers in special education, in distance learning (DL). The motivation for this study arose from the observation of the public policies of the Continuing Education, Alphabetization, Diversity and Inclusion Department, from the Ministry of Education. Show more >

Free Full Text from Publisher ... Related records

2 ANALYTICAL STUDY OF PUBLICATIONS ON EAD IN SPECIAL EDUCATION AS A PEDAGOGICAL TOOL 1 Citation 36 References

Sartori, DVS; Bermejo, LK [..]; Ferreira, LR
Apr jun 2017 | REVISTA IBERO-AMERICANA DE ESTUDOS EM EDUCACAO 12(2), pp.862-883

This study aimed to analyze distance learning in Brazil and its use in special education as school inclusion. For this, a study and a bibliographic survey on the subject were carried out in periodicals, national scientific magazines and books for the present discussion. It is observed that distance learning is a modality in constant growth in Brazil, and the n... Show more >

Free Full Text from Publisher ... Related records

Search in: **Web of Science Core Collection** ▾ Editions: **All** ▾

FIELD SEARCH **QUERY BUILDER** CITED REFERENCES

Add terms to the query preview

All Fields ▾

Example: liver disease india singh

Add to query

▾ More options

[Search Help](#)

Query Preview

Booleans : AND, OR, NOT

Enter or edit your query here. You can also combine previous searches
e.g. #5 AND #2

Field Tags :

Sort by **Default** ▾

+ Add date range

X Clear

▾ Search

- TS=Topic
- TI=Title
- AB=Abstract
- AU=[[Author](#)]
- AI=Author Identifiers
- AK=Author Keywords
- GP=[[Group Author](#)]
- ED=Editor
- KP=Keyword Plus[®]
- SO=[[Publication Titles](#)]
- DO=DOI
- PY=Year Published
- CF=Conference
- AD=Address
- OG=[[Affiliation](#)]
- OO=Organization
- SG=Suborganization
- SA=Street Address
- CI=City
- PS=Province/State
- CU=Country/Region
- ZP=Zip/Postal Code
- FO=Funding Agency
- FG=Grant Number
- FT=Funding Text
- SU=Research Area
- WC=Web of Science Categories [?](#)
- IS=ISSN/ISBN
- UT=Accession Number
- PMID=PubMed ID
- DOP=Publication Date
- LD=Index Date
- PUBL=Publisher
- ALL=All Fields
- ZP=Final publication year
- FG=Grant Number
- FD=Funding Details
- FT=Funding Text
- SU=Research Area
- WC=Web of Science Categories [?](#)
- IS=ISSN/ISBN
- UT=Accession Number
- PMID=PubMed ID
- DOP=Publication Date
- LD=Index Date
- PUBL=Publisher
- ALL=All Fields
- FPY=Final publication year
- EAY=Early Access Year
- SDG=Sustainable Development Goals
- TMAC=Macro Level Citation Topic
- TMSO=Meso Level Citation Topic
- TMIC=Micro Level Citation Topic

Αναζήτηση στη βάση [ERIC](#)

Στην εικόνα παρουσιάζεται το περιβάλλον αναζήτησης της βάσης δεδομένων ERIC κατά την αναζήτηση βιβλιογραφίας με λέξεις-κλειδιά σχετικές με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (distance learning) και την ειδική αγωγή (special education). Το παράδειγμα αυτό αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητές μπορούν να οργανώνουν και να περιορίζουν τη βιβλιογραφία τους, ώστε να εντοπίζουν εστιασμένα και αξιόπιστες επιστημονικές εργασίες για τη μελέτη τους.

Στο επάνω μέρος του περιβάλλοντος φαίνεται η μπάρα αναζήτησης (search bar), όπου έχει πληκτρολογηθεί σχετικό ερώτημα, καθώς και οι επιλογές για πιο προχωρημένες τεχνικές αναζήτησης (advanced search). Δίπλα από τη μπάρα αναζήτησης εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των αποτελεσμάτων (results). Στην αριστερή στήλη παρουσιάζονται τα φίλτρα περιορισμού των αποτελεσμάτων, όπως η χρονολογία δημοσίευσης (Publication Date), οι θεματικές περιοχές (Descriptors) και η πηγή προέλευσης (Source). Μέσω αυτών των φίλτρων, ο ερευνητής μπορεί να περιορίσει σταδιακά τον αριθμό των αποτελεσμάτων και να εστιάσει σε πιο συναφείς και πρόσφατες μελέτες. Παράλληλα, στο πάνω μέρος, υπάρχουν επιλογές όπως η δυνατότητα εμφάνισης μόνο άρθρων με αξιολόγηση από ομότιμους κριτές (Peer reviewed only) και η διαθεσιμότητα πλήρους κειμένου (Full text available on ERIC). Τέλος, στο κεντρικό τμήμα του περιβάλλοντος παρουσιάζεται η λίστα των αποτελεσμάτων, όπου κάθε εγγραφή περιλαμβάνει τον τίτλο της μελέτης, τα στοιχεία των συγγραφέων και το έτος δημοσίευσης. Σε ορισμένες εγγραφές εμφανίζεται η ένδειξη Direct link ή Download full text, που επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της πηγής.

Collection Thesaurus

Notes FAQ Contact Us

distance learning and special educat Search Advanced Search Tips

Peer reviewed only Full text available on ERIC

Showing 1 to 15 of 251,174 results Save | Export

PUBLICATION DATE

In 2025	7063
Since 2024	19403
Since 2021 (last 5 years)	55085
Since 2016 (last 10 years)	96073
Since 2006 (last 20 years)	153732

DESCRIPTOR

Foreign Countries	81471
Teaching Methods	45516
Higher Education	38747
Elementary, Secondary Education	35218
Student Attitudes	27110
Teacher Attitudes	22807
Distance Education	22773
Educational Technology	21256
Special Education	20372
Educational Change	18617
College Students	16654

More ▾

SOURCE

ProQuest LLC	15401
Online Submission	3246
Education and Information ...	1586
Journal of Education and ...	1387
Teacher Education and Special ...	1197
Remedial and Special Education	1025
Sex Education: Sexuality ...	897
Journal of Education and ...	775
Education Sciences	746
British Journal of ...	708
Grantee Submission	693

More ▾

AUTHOR

Darling-Hammond, Linda	120
Ediger, Marlow	112
Fuchs, Lynn S.	109
Zirkel, Perry A.	102
Thurlow, Martha L.	95
Kauffman, James M.	93
Vaughn, Sharon	88
Seaman, Jeff	87
Fuchs, Douglas	80
Katsivannis, Antonis	75

The Special Educator's Guide to Distance Education: Adapting Your Instruction for the Virtual Classroom

Collins, Belva C. – Brookes Publishing Company, 2023

Direct link

Distance education services are an effective way to meet the needs of students with disabilities, but few special educators get the preparation they need to conduct high-quality instruction remotely. All the fundamentals are in this one-of-a-kind guide, the first dedicated book on distance learning for special educators. With contributions from...

Descriptors: Special Education Teachers, Distance Education, Students with Disabilities, Preschool Education

Academic Performance of Learners with Special Needs in Open and Distance Learning: A Study in Anadolu University Open Education System

Serpil Koçdar, Nazire Burçin Hamutoglu, Erdem Erdogdu, Hasan Uçar – European Journal of Special Needs Education, 2025

Peer reviewed

Direct link

This study delves into the academic performance of learners with special needs enrolled in Anadolu University's Open Education System, shedding light on their performance in a distance learning context. Employing quantitative methods and utilising learning analytics data, the research scrutinises the educational outcomes of 98,875 learners...

Descriptors: Foreign Countries, Academic Achievement, Students with Disabilities, College Students

Ambivalent Learner Satisfaction in Relation to Teaching, Cognitive and Social Presence in Distance Education

Kadir Kozan, Sihan Jian, Kharon Grimmel – Turkish Online Journal of Distance Education, 2025

Peer reviewed

Download full text

The purpose of this mixed-methods study was to investigate learners' satisfaction and presence levels in five fully online graduate courses in special education that were offered in an eight-week semester, and whether there are any teaching, cognitive and social presence differences among the levels of learner satisfaction. The participants were...

Descriptors: Student Satisfaction, Online Courses, Graduate Students, Special Education

Parents' Perception of Special Education Students' Social and Emotional Health during Distance Education: A Case Study

Horst, Jeanine B. – ProQuest LLC, 2023

Direct link

In recent years, the growth of learning options and the availability of distance educational experiences have presented new opportunities for students, particularly those with disabilities. The exponential growth in distance educational opportunities has brought new expectations for stakeholders - particularly parents, educators, and...

Descriptors: Distance Education, Parent Attitudes, Students with Disabilities, Social Emotional Learning

Examination of the Relationship between the Technology Competencies of Special Education Undergraduate Students and Their Views on Distance Education

Aslan, Cem – Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 2023

Peer reviewed

Download full text

This study aimed to examine the relationship between the technology competencies of special education undergraduate students and their views on distance education. This study employed the correlational research model. The study group consists of 212 students who study at the special education department in various universities in Turkey during the...

Descriptors: Undergraduate Students, Student Attitudes, Correlation, Technological Literacy

Distance Learning and Contemporary Music Education in China

Xiaobing Li – Education and Information Technologies, 2024

Peer reviewed

Direct link

Distance learning continues to gain popularity among musical specialties due to the necessity and advantages of this training format. This study aimed to study students' experience of distance learning in Choral Performance. To this end, questioning, testing, and quasi-experiment methods were applied. The research involved 88 students

Οδηγίες για τη λειτουργία του [ERIC](#)

Στην εικόνα παρουσιάζεται ένας οδηγός χρήσης της μηχανής αναζήτησης της βάσης δεδομένων ERIC.

Collection Thesaurus
Search education resources Search [Advanced Search Tips](#)
 Peer reviewed only Full text available on ERIC

[Notes](#) [FAQ](#) [Contact Us](#)

How does the ERIC search work?

ERIC will look for your search terms across a set of key ERIC fields: **title, author, source, abstract** and **descriptor**. You can also enter an ERIC accession number (ERIC ID) to search for the ERIC document itself, as well as documents that mention or cite the document by ID. An ISBN, ISSN, EISSN or IES Grant/Contract Number may also be entered directly into the search box.

Ranking of results is determined by many factors including the publication date (more recent publications are favored).

This [video](#) helps users understand how to find information in an intuitive way and, in most cases, without the need for advanced search logic. The video demonstrates how simple search strategies can be an effective way to search the ERIC database.

How do I create more specific searches?

- Use quotes to group words into specific phrases:
 - ["no child left behind"](#)
 - [maryland "no child left behind"](#)
 - ["west virginia" "no child left behind"](#)
- Use the **field:**term syntax to target specific ERIC fields:
 - [author:young](#)
 - [author:"john young"](#)
 - ["regression analysis" title:"test scores"](#)
 - [abstract:"no child left behind" pubyear:2002](#)
- Add a **filter:**value to further restrict search results by a publication year range:
 - [abstract:"no child left behind" pubyearmin:2016](#)
 - [naep pubyearmin:1976 pubyearmax:1980](#)
- Use the **field:**term syntax to target IES Funded and/or What Works Clearinghouse (WWC) Reviewed documents:
 - [funded:y](#) will show IES Funded documents.
 - For WWC Reviewed documents:
 - [wwcr:y](#) Meets Evidence Standards without Reservations
 - [wwcr:r](#) Meets Evidence Standards with Reservations
 - [wwcr:n](#) Does Not Meet Evidence Standards

ERIC field names

- abstract
- assessment
- audience
- author
- descriptor
- educationlevel
- e_yearadded
- iesgrantcontractnum
- institution
- language
- law
- location
- publicationtype
- pubyear
- source
- sponsor
- title

ERIC filter names*

- pubyearmax
- pubyearmin

IES ERIC options

- funded:y
- wwcr:y
- wwcr:r
- wwcr:n

What other advanced options are available?

- For exact, case-sensitive field searches, you may use: **descriptorx, sourcex, locationx, lawx** and **assessmentx**. For example, while [source:"higher education"](#) would include results with the source "Chronicle of Higher Education", the exact search for [sourcex:"Higher Education"](#) would only return results with the source "Higher Education".
- You can use AND/OR to limit the search, with parentheses if required. For example, [\(prekindergarten OR kindergarten\) AND literacy](#) will return findings with either the term prekindergarten or kindergarten that also contain the word literacy.
- You can require search terms using the + symbol in front of one or more words or phrases in your search. For example, [+title:regression multivariate hierarchical linear](#) would return only results with the term regression, with the terms multivariate, hierarchical, and linear being optionally searched in all fields.
- You can exclude search terms using the - symbol in the same way you would use a + symbol. For example, for information on bullying, but not focused by sexual orientation, search [bullying -gay](#).
- You can combine any advanced syntax into a single search: [regression \(autism OR autistic\) - descriptor:"regression analysis" -descriptor:"regression \(statistics\)" descriptor:autism](#)

* **Note:** Filters must be combined with at least one other search term and cannot be used with AND/OR/+, etc.

Αποθήκευση κι εξαγωγή λίστας άρθρων στο [ERIC](#)

Στο δεξί τμήμα του περιβάλλοντος αναζήτησης της βάσης δεδομένων ERIC εμφανίζεται το πλαίσιο Export, το οποίο επιτρέπει την αποθήκευση των αποτελεσμάτων (Save / Export) και τη δημιουργία αρχείου για χρήση σε λογισμικό διαχείρισης αναφορών μέσω μορφής MEDLINE/PubMed-style (.nbib). Η μορφή αυτή είναι ένας τυποποιημένος τρόπος αποθήκευσης βιβλιογραφικών αναφορών σε αρχείο, ο οποίος επιτρέπει την αυτόματη εισαγωγή πηγών σε προγράμματα διαχείρισης βιβλιογραφίας (π.χ. Zotero ή Mendeley). Το αρχείο .nbib περιέχει βασικές πληροφορίες για κάθε δημοσίευση, όπως: τίτλο, συγγραφείς, έτος, περιοδικό, περίληψη, και λέξεις-κλειδιά., διευκολύνοντας την οργάνωση των πηγών. Ο χρήστης κατεβάζει το αρχείο .nbib από την βάση δεδομένων, και το εισάγει σε ένα εργαλείο διαχείρισης αναφορών, όπου οι αναφορές προστίθενται αυτόματα στη βιβλιοθήκη του.

ERIC Collection Thesaurus

ai and teachers Search Advanced Search Tips

Peer reviewed only Full text available on ERIC

Showing 1 to 15 of 1,431 results [Save](#) | [Export](#)

PUBLICATION DATE	
In 2026	2
Since 2025	663
Since 2022 (last 5 years)	1258
Since 2017 (last 10 years)	1343
Since 2007 (last 20 years)	1389

DESCRIPTOR	
Artificial Intelligence	1218
Technology Uses in Education	751
Foreign Countries	580
Technology Integration	343
Teacher Attitudes	340
Teaching Methods	316
Student Attitudes	265
Educational Technology	236
English (Second Language)	220
Computer Software	196
Second Language Instruction	194

The Collaboration of AI and Teacher in Feedback Provision and Its Impact on Learning Outcomes
Meina Luo; Xinyi Hu; Chenyin Zhong – Education and Information Technologies, 2025
With the rapid development of artificial intelligence (AI), a new educational model where teachers and AI work together to improve learning outcomes has emerged. Although previous research has shown the positive effects of AI and teacher feedback, the division of labor between them has received little attention. This study explores the collaborative relationship between AI and teachers in providing feedback, aiming to enhance the effectiveness of AI-enhanced learning environments.

Descriptors: Artificial Intelligence, Technology Uses in Education, English (Second Language), Learning Outcomes, Feedback, AI-Enhanced Learning, Collaborative Learning, Educational Technology, Teacher-Student Interaction, Artificial Intelligence in Education, Feedback Provision, Learning Outcomes, AI-Enhanced Learning, Collaborative Learning, Educational Technology, Teacher-Student Interaction.

A Systematic Review of Conversational AI in Language Education: Focusing on the Collaboration with Human Teachers
Ji, Hyangeun; Han, Insook; Ko, Yujung – Journal of Research on Technology in Education, 2023
Despite the increasing use of conversational artificial intelligence (AI) in language learning, few studies explored how to develop collaborative partnership between AIs and humans. This systematic review examines empirical evidence of human-computer collaboration from 24 studies conducted in an AI-integrated language learning environment and...

Descriptors: Computer Mediated Communication, Artificial Intelligence, Man Machine Systems, Computer Assisted Instruction

Evaluating the Evaluators: A Comparative Study of AI and Teacher Assessments in Higher Education
Tuzen, Kaan; Akdemir, Ayhan; Akdemir, Ayhan – Digital Education Review, 2024

Create a file for use with citation management software, in a MEDLINE/PubMed-style (.nbib) format.

Start from result # 1

Results to include 10

Create file Close

Peer reviewed [Direct link](#)

Αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης [Google Scholar](#)

Η Google Scholar επιτρέπει σε όποιον το επιθυμεί να αποθηκεύσει σε προσωπική βιβλιοθήκη ένα άρθρο για να το μελετήσει αργότερα, δίνει στον ερευνητή μια εικόνα για τις ετεροαναφορές (citations) των άρθρων που φιλοξενεί καθώς επίσης και να αντιγράψει μια αναφορά με τον ενδεδειγμένο τρόπο (APA, MLA) ή να την κατεβάσει ως αρχείο που αναγνωρίζεται από τα λογισμικά διαχείρισης βιβλιογραφίας (BibTeX, EndNote, RefMan, RefWorks). Μια άλλη σημαντική δυνατότητα που προσφέρει είναι αυτή της αποστολής

ειδοποιήσεων σε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν εντοπίζει νέες δημοσιεύσεις με τις λέξεις-κλειδιά που του έχει ορίσει ο χρήστης. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάποιος εφόσον το επιθυμεί να λαμβάνει σε ημερήσια βάση ενημερωτικά e-mails με καινούριες μελέτες που τον αφορούν.

The screenshot shows a Google Scholar search interface. The search query is "distance learning and special education". The results list several articles, including "Special educational needs, distance learning, inclusion and COVID-19" and "Distance education and special education: Promises, practices, and potential pitfalls". A "Σύνθετη αναζήτηση" (Smart Search) dialog box is overlaid on the results, providing advanced search filters:

- Εύρεση άρθρων** (Find articles):
 - με όλες τις λέξεις (with all words):
 - με την ακριβή φράση (with the exact phrase):
 - με τουλάχιστον μία από τις λέξεις (with at least one of the words):
 - χωρίς τις λέξεις (without the words):
 - όπου εμφανίζονται οι λέξεις μου (where my words appear):
 - σπουδήποτε στο άρθρο (anywhere in the article)
 - στον τίτλο του άρθρου (in the article title)
- Επιστροφή άρθρων που έχουν συγγραφεί από** (Return articles written by):
- Επιστροφή άρθρων που έχουν δημοσιευτεί σε** (Return articles published in):
- Επιστροφή άρθρων με ημερομηνίες μεταξύ** (Return articles with dates between): -

Επιλογές για αποθήκευση στη βιβλιοθήκη, παράθεση, θέαση των άρθρων που αναφέρουν το συγκεκριμένο άρθρο και άλλα σχετικά με αυτό άρθρα.

Research of application of artificial intelligence in preschool education

J Nan - Journal of Physics: Conference Series, 2020 - iopscience.iop.org

... of artificial intelligence technology for young children is conducive to deepening their understanding of artificial intelligence ... of artificial intelligence technology teaching in the preschool ...

☆ Αποθήκευση 99 Παράθεση Γίνεται αναφορά σε 37 Σχετικά άρθρα Όλες οι 3 εκδοχές

Μενού αντιγραφής αναφοράς

×
Παράθεση

MLA Nan, Jiang. "Research of application of artificial intelligence in preschool education." *Journal of Physics: Conference Series*. Vol. 1607. No. 1. IOP Publishing, 2020.

APA Nan, J. (2020, August). Research of application of artificial intelligence in preschool education. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1607, No. 1, p. 012119). IOP Publishing.

ISO 690 NAN, Jiang. Research of application of artificial intelligence in preschool education. In: *Journal of Physics: Conference Series*. IOP Publishing, 2020. p. 012119.

[BibTeX](#) [EndNote](#) [RefMan](#) [RefWorks](#)

Προσθήκη λέξεων-κλειδιών για αποστολή ειδοποίησης σε e-mail

☰
Google Μελετητής

◆
Προειδοποιήσεις

Ειδοποιήσεις για aravnspiros@gmail.com

systematic review and artificial intelligence and teachers - νέα αποτελέσματα	Πιο συναφή αποτελέσματα	ΑΚΥΡΩΣΗ
Νέες παραθέσεις στα άρθρα μου	Όλα τα αποτελέσματα	ΑΚΥΡΩΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το πλαίσιο PRISMA

Το PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο που βοηθά τους ερευνητές να παρουσιάζουν τις ΣΒΑ τους με σαφή, πλήρη και διαφανή τρόπο (Page et al., 2021). Στόχος του δεν είναι να καθοδηγήσει το πώς γίνεται η έρευνα, αλλά το πώς αυτή περιγράφεται, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να κατανοήσει με ακρίβεια γιατί πραγματοποιήθηκε η ΣΒΑ, ποια βήματα ακολουθήθηκαν και ποια ήταν τα αποτελέσματά της. Αποτελεί δηλαδή τη συγκέντρωση κατευθυντήριων γραμμών ή αλλιώς ενός πρωτοκόλλου για την αναζήτηση, φιλτράρισμα, καταγραφή και παρουσίαση των μελετών που συμπεριλαμβάνονται σε μία συστηματική ανασκόπηση. Οι μελέτες επιλέγονται βάση συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής ή αποκλεισμού τα οποία πρέπει να αναφέρονται ρητά κατά τη συγγραφή της συστηματικής ανασκόπησης για λόγους διαφάνειας κι αναπαραγωγιμότητας. Ακολουθώντας τη μέθοδο αυτή και σύμφωνα πάντα με τα ερευνητικά ερωτήματα της ΣΒΑ, παρέχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες και σε άλλους ερευνητές για τον τρόπο με τον οποίο

αναζητήσαμε, αποκλείσαμε ή συμπεριλάβαμε τις εμπειρικές μελέτες, ούτως ώστε οποιοσδήποτε άλλος ερευνητής θελήσει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία να μπορέσει να την αναπαράγει αυτούσια και να καταλήξει στα ίδια άρθρα.

Η τελευταία έκδοση PRISMA 2020 βασίζεται κυρίως σε δύο βασικά εργαλεία. Το πρώτο είναι η λίστα ελέγχου 27 σημείων, η οποία καθοδηγεί τον ερευνητή σχετικά με το τι πρέπει να περιλαμβάνει κάθε ενότητα της ανασκόπησης, από τον τίτλο και την περίληψη έως τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα. Το δεύτερο είναι το διάγραμμα ροής, το οποίο απεικονίζει με απλό και οπτικό τρόπο τη διαδικασία επιλογής των μελετών, δείχνοντας πόσες μελέτες εντοπίστηκαν αρχικά, πόσες αποκλείστηκαν και για ποιους λόγους, μέχρι να προκύψει το τελικό δείγμα.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του PRISMA 2020 είναι ότι ενισχύει τη διαφάνεια και τη δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης μιας ανασκόπησης. Με σαφή περιγραφή των βημάτων που ακολουθήθηκαν, μειώνεται ο κίνδυνος παρερμηνείας των αποτελεσμάτων και διευκολύνεται η αναπαραγωγή της έρευνας από άλλους επιστήμονες. Παράλληλα, το πλαίσιο αυτό λαμβάνει υπόψη σύγχρονες πρακτικές, όπως τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων ή τεχνικών μηχανικής μάθησης, απαιτώντας από τους συγγραφείς να δηλώνουν με διαφάνεια αν και πώς χρησιμοποιήθηκαν. Αν και το PRISMA σχεδιάστηκε αρχικά για τον χώρο της υγείας, οι βασικές του αρχές εφαρμόζονται πλέον και σε άλλους επιστημονικούς τομείς, όπως οι κοινωνικές και οι εκπαιδευτικές επιστήμες. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι το PRISMA 2020 δεν αποτελεί εργαλείο αξιολόγησης της ποιότητας των μελετών, αλλά οδηγό για τη σωστή και πλήρη αναφορά της διαδικασίας μιας συστηματικής ανασκόπησης. Συνολικά, το PRISMA 2020 συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των ΣΒΑ, καθώς προάγει τη σαφήνεια, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της επιστημονικής γνώσης, διευκολύνοντας τόσο τους ερευνητές όσο και τους αναγνώστες στην κατανόηση και αξιοποίηση των ερευνητικών ευρημάτων. Οι ερευνητές συνιστάται να το χρησιμοποιούν για την πλήρη και διαφανή τεκμηρίωση όλων των σταδίων ανασκόπησης και ελέγχου της βιβλιογραφίας.

Λίστα ελέγχου – PRISMA 2020 Checklist

Το PRISMA 2020 Checklist (<https://www.prisma-statement.org/prisma-2020-checklist>) αποτελεί τον βασικό πίνακα ελέγχου που συνοδεύει τις οδηγίες του PRISMA και χρησιμοποιείται για τη συστηματική και πλήρη αναφορά μιας ΣΒΑ. Η λίστα αυτή δεν περιγράφει πώς διεξάγεται η έρευνα, αλλά τι ακριβώς πρέπει να αναφέρεται στο τελικό ερευνητικό κείμενο, ώστε η ΣΒΑ να είναι διαφανής, αναπαραγώγιμη και επιστημονικά τεκμηριωμένη. Η λίστα αυτή οργανώνει τις απαιτήσεις αναφοράς μιας ΣΒΑ σε διακριτές ενότητες που αντιστοιχούν στη δομή ενός επιστημονικού ερευνητικού κειμένου. Αρχικά, στην ενότητα του τίτλου ζητείται η σαφής αναγνώριση της μελέτης ως ΣΒΑ, ώστε να είναι άμεσα αναγνωρίσιμη από τους αναγνώστες και τις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων. Ακολουθεί η ενότητα της περίληψης, η οποία πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με το ειδικό PRISMA checklist για περιλήψεις, διασφαλίζοντας ότι συνοψίζονται όλα τα κρίσιμα μεθοδολογικά στοιχεία της ανασκόπησης. Στην εισαγωγή περιλαμβάνεται η αιτιολόγηση της ανασκόπησης στο πλαίσιο της υπάρχουσας γνώσης, καθώς και η ρητή διατύπωση των στόχων ή των ερευνητικών ερωτημάτων που αυτή επιδιώκει να απαντήσει. Η ενότητα της μεθοδολογίας αποτελεί τον πυρήνα του checklist και καλύπτει όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας, όπως τα κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού των μελετών, τις πηγές πληροφόρησης και τη στρατηγική αναζήτησης, τη διαδικασία επιλογής και συλλογής δεδομένων, την αξιολόγηση της ποιότητας ή του κινδύνου μεροληψίας των μελετών, καθώς και τις μεθόδους σύνθεσης των αποτελεσμάτων.

Ιδιαίτερη σημασία στο PRISMA 2020 Checklist αποδίδεται στο Item 11 (Study risk of bias assessment), το οποίο αφορά την αξιολόγηση της ποιότητας ή του κινδύνου μεροληψίας των συμπεριληφθεισών μελετών. Το συγκεκριμένο στοιχείο υποδεικνύει στους ερευνητές να περιγράψουν με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο τη μέθοδο που ακολουθήθηκε για την αξιολόγηση της μεθοδολογικής επάρκειας των μελετών, τα κριτήρια ή εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τη διαδικασία εφαρμογής της αξιολόγησης (αριθμός αξιολογητών, ανεξάρτητη αξιολόγηση, επίλυση διαφορών). Η συμμόρφωση με το Item 11 δεν προϋποθέτει τη χρήση συγκεκριμένου εργαλείου, αλλά τη διαφάνεια και την δυνατότητα αναπαραγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης. Συνολικά, το PRISMA 2020 Checklist λειτουργεί ως δομημένος οδηγός αναφοράς, διασφαλίζοντας ότι κάθε βασική πτυχή μιας ΣΒΑ περιγράφεται με πληρότητα, διαφάνεια και μεθοδολογική συνέπεια.

PRISMA 2020 Checklist

Section and Topic	Item #	Checklist item	Location where item is reported
TITLE			
Title	1	Identify the report as a systematic review.	
ABSTRACT			
Abstract	2	See the PRISMA 2020 for Abstracts checklist.	
INTRODUCTION			
Rationale	3	Describe the rationale for the review in the context of existing knowledge.	
Objectives	4	Provide an explicit statement of the objective(s) or question(s) the review addresses.	
METHODS			
Eligibility criteria	5	Specify the inclusion and exclusion criteria for the review and how studies were grouped for the syntheses.	
Information sources	6	Specify all databases, registers, websites, organisations, reference lists and other sources searched or consulted to identify studies. Specify the date when each source was last searched or consulted.	
Search strategy	7	Present the full search strategies for all databases, registers and websites, including any filters and limits used.	
Selection process	8	Specify the methods used to decide whether a study met the inclusion criteria of the review, including how many reviewers screened each record and each report retrieved, whether they worked independently, and if applicable, details of automation tools used in the process.	
Data collection process	9	Specify the methods used to collect data from reports, including how many reviewers collected data from each report, whether they worked independently, any processes for obtaining or confirming data from study investigators, and if applicable, details of automation tools used in the process.	
Data items	10a	List and define all outcomes for which data were sought. Specify whether all results that were compatible with each outcome domain in each study were sought (e.g. for all measures, time points, analyses), and if not, the methods used to decide which results to collect.	
	10b	List and define all other variables for which data were sought (e.g. participant and intervention characteristics, funding sources). Describe any assumptions made about any missing or unclear information.	
Study risk of bias assessment	11	Specify the methods used to assess risk of bias in the included studies, including details of the tool(s) used, how many reviewers assessed each study and whether they worked independently, and if applicable, details of automation tools used in the process.	
Effect measures	12	Specify for each outcome the effect measure(s) (e.g. risk ratio, mean difference) used in the synthesis or presentation of results.	
Synthesis methods	13a	Describe the processes used to decide which studies were eligible for each synthesis (e.g. tabulating the study intervention characteristics and comparing against the planned groups for each synthesis (Item #5)).	
	13b	Describe any methods required to prepare the data for presentation or synthesis, such as handling of missing summary statistics, or data conversions.	
	13c	Describe any methods used to tabulate or visually display results of individual studies and syntheses.	
	13d	Describe any methods used to synthesize results and provide a rationale for the choice(s). If meta-analysis was performed, describe the model(s), method(s) to identify the presence and extent of statistical heterogeneity, and software package(s) used.	
	13e	Describe any methods used to explore possible causes of heterogeneity among study results (e.g. subgroup analysis, meta-regression).	
	13f	Describe any sensitivity analyses conducted to assess robustness of the synthesized results.	
Reporting bias assessment	14	Describe any methods used to assess risk of bias due to missing results in a synthesis (arising from reporting biases).	
Certainty assessment	15	Describe any methods used to assess certainty (or confidence) in the body of evidence for an outcome.	

PRISMA 2020 Checklist

Section and Topic	Item #	Checklist item	Location where item is reported
RESULTS			
Study selection	16a	Describe the results of the search and selection process, from the number of records identified in the search to the number of studies included in the review, ideally using a flow diagram.	
	16b	Cite studies that might appear to meet the inclusion criteria, but which were excluded, and explain why they were excluded.	
Study characteristics	17	Cite each included study and present its characteristics.	
Risk of bias in studies	18	Present assessments of risk of bias for each included study.	
Results of individual studies	19	For all outcomes, present, for each study: (a) summary statistics for each group (where appropriate) and (b) an effect estimate and its precision (e.g. confidence/credible interval), ideally using structured tables or plots.	
Results of syntheses	20a	For each synthesis, briefly summarise the characteristics and risk of bias among contributing studies.	
	20b	Present results of all statistical syntheses conducted. If meta-analysis was done, present for each the summary estimate and its precision (e.g. confidence/credible interval) and measures of statistical heterogeneity. If comparing groups, describe the direction of the effect.	
	20c	Present results of all investigations of possible causes of heterogeneity among study results.	
	20d	Present results of all sensitivity analyses conducted to assess the robustness of the synthesized results.	
Reporting biases	21	Present assessments of risk of bias due to missing results (arising from reporting biases) for each synthesis assessed.	
Certainty of evidence	22	Present assessments of certainty (or confidence) in the body of evidence for each outcome assessed.	
DISCUSSION			
Discussion	23a	Provide a general interpretation of the results in the context of other evidence.	
	23b	Discuss any limitations of the evidence included in the review.	
	23c	Discuss any limitations of the review processes used.	
	23d	Discuss implications of the results for practice, policy, and future research.	
OTHER INFORMATION			
Registration and protocol	24a	Provide registration information for the review, including register name and registration number, or state that the review was not registered.	
	24b	Indicate where the review protocol can be accessed, or state that a protocol was not prepared.	
	24c	Describe and explain any amendments to information provided at registration or in the protocol.	
Support	25	Describe sources of financial or non-financial support for the review, and the role of the funders or sponsors in the review.	
Competing interests	26	Declare any competing interests of review authors.	
Availability of data, code and other materials	27	Report which of the following are publicly available and where they can be found: template data collection forms; data extracted from included studies; data used for all analyses; analytic code; any other materials used in the review.	

From: Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ* 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71

Διάγραμμα ροής – Flow diagram

Το διάγραμμα αυτό (<https://www.prisma-statement.org/prisma-2020-flow-diagram>) οργανώνει τη διαδικασία επιλογής μελετών σε τρία διακριτά στάδια: Identification, Screening and Eligibility, και Included, τα οποία οι ερευνητές καλούνται να συμπληρώνουν με ακρίβεια και συνέπεια.

Identification (Εντοπισμός): Στο στάδιο αυτό καταγράφεται ο συνολικός αριθμός εγγραφών (records) που εντοπίστηκαν μέσω βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων. Συνιστάται, όπου είναι εφικτό, η αναφορά των εγγραφών ανά πηγή. Παράλληλα, τεκμηριώνονται οι εγγραφές που αφαιρέθηκαν πριν από τον έλεγχο τίτλου και περίληψης, όπως διπλότυπα, εγγραφές που αποκλείστηκαν μέσω αυτοματοποιημένων εργαλείων ή για άλλους τεκμηριωμένους λόγους.

Screening (Προκαταρκτικός έλεγχος): Στο στάδιο του screening καταγράφεται ο αριθμός των εγγραφών που εξετάστηκαν βάσει τίτλου και περίληψης, καθώς και ο αριθμός των εγγραφών που αποκλείστηκαν. Ο αποκλεισμός πραγματοποιείται βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων ένταξης και αποκλεισμού. Η διαδικασία αυτή οφείλει να εφαρμόζεται με ενιαίο τρόπο σε όλα τις εγγραφές. Παράλληλα στο στάδιο αυτό αξιολογούνται τα πλήρη κείμενα (reports) των μελετών που κρίθηκαν δυνητικά σχετικές. Οι ερευνητές καταγράφουν τον αριθμό των πλήρων κειμένων που αναζητήθηκαν, εκείνων που δεν κατέστη δυνατό να ανακτηθούν και εκείνων που αξιολογήθηκαν ως προς την επιλεξιμότητα (Eligibility). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναλυτική και ρητή καταγραφή των λόγων αποκλεισμού των μελετών σε αυτό το στάδιο, συνοδευόμενων από τον αντίστοιχο αριθμό μελετών.

Included (συμπερίληψη): Στο τελικό στάδιο αναφέρεται ο αριθμός των μελετών που συμπεριλήφθηκαν στη ΣΒΑ και, όπου απαιτείται, ο αριθμός των δημοσιεύσεων που αντιστοιχούν σε αυτές. Το στάδιο αυτό ορίζει το τελικό σώμα της βιβλιογραφίας πάνω στο οποίο βασίζεται η ανάλυση και η σύνθεση των αποτελεσμάτων.

PRISMA 2020 flow diagram for new systematic reviews which included searches of databases and registers only

*Consider, if feasible to do so, reporting the number of records identified from each database or register searched (rather than the total number across all databases/register).

**If automation tools were used, indicate how many records were excluded by a human and how many were excluded by automation tools.

Παράδειγμα διαγράμματος ροής PRISMA από την έρευνα των Aravantinos et al., 2026

Παράδειγμα πίνακα κριτηρίων επιλογής κι αποκλεισμού μελετών από Aravantinos et al., 2024

Table 1. Inclusion and Exclusion criteria for SCOPUS-indexed articles.

Inclusion Criteria	Exclusion Criteria
Empirical studies (peer-reviewed) Studies focusing on implementations of artificial intelligence (AI) in preschool and primary school (students aged 4 to 12) Sample: children in the age range of 4 to 12 Scientific fields: computer science, social sciences, engineering, mathematics, psychology, physics and astronomy, decision sciences, arts and humanities, neuroscience, multidisciplinary, materials science, energy, Earth and planetary sciences, chemical engineering, environmental science, economics, econometrics and finance Written in English	Systematic reviews and meta-analyses Studies about AI literacy—teaching AI (except if teaching about AI occurred with the use of AI) Sample: only teachers and/or parents Irrelevant scientific fields: biochemistry, genetics and molecular biology, business, management and accounting, health professions, medicine All other languages

Αξιολόγηση ποιότητας εμπειρικών ερευνών

Στο πλαίσιο μιας συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η αξιολόγηση της ποιότητας των εμπειρικών ερευνών (ΕΕ) συνιστά θεμελιώδες στάδιο της μεθοδολογικής διαδικασίας, καθώς συμβάλλει άμεσα στη διασφάλιση της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της επιστημονικής επάρκειας της σύνθεσης των ευρημάτων. Σύμφωνα με τη διεθνή μεθοδολογική βιβλιογραφία, η αξιολόγηση της ποιότητας των ΕΕ τοποθετείται χρονικά μετά την τελική επιλογή των μελετών και πριν από τη σύνθεση των αποτελεσμάτων, επιτρέποντας την κριτική αποτίμηση της ποιότητας του σώματος της βιβλιογραφίας που θα υποστηρίξει τα συμπεράσματα της ανασκόπησης (Petticrew & Roberts, 2008).

Για την αξιολόγηση της ποιότητας εφαρμόζεται δομημένο σύνολο κριτηρίων, το οποίο αντλείται από καθιερωμένες κανονιστικές προσεγγίσεις για τη διενέργεια ΣΒΑ. Τα κριτήρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν τη συστηματική και συγκρίσιμη αποτίμηση τόσο του μεθοδολογικού σχεδιασμού όσο και της διαφάνειας και της εσωτερικής συνέπειας της ερευνητικής διαδικασίας κάθε μελέτης (Gough et al., 2012). Στο επίπεδο της εφαρμογής, η αξιολόγηση των εμπειρικών μελετών εστιάζει σε συγκεκριμένα κριτήρια μεθοδολογικής ποιότητας. Στο πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται ενδεικτικά τα σημαντικότερα κριτήρια μεθοδολογικής ποιότητας που θα πρέπει να ικανοποιούνται στις ΕΕ. Τα κριτήρια αυτά αντανακλούν βασικές αρχές μεθοδολογικής αυστηρότητας, διαφάνειας και εσωτερικής συνέπειας, όπως αυτές διατυπώνονται σε εγχειρίδια ερευνητικού σχεδιασμού και αξιολόγησης εμπειρικών μελετών (Creswell, 2016).

Πίνακας 1. Κριτήρια αξιολόγησης ποιότητας εμπειρικών μελετών

Κριτήρια ποιότητας	Περιγραφή	Κλίμακα τριών σημείων
Σαφήνεια στόχων	Οι ερευνητικοί στόχοι ή/και τα ερευνητικά ρωτήματα διατυπώνονται με σαφήνεια και συνοχή	0–2
Ερευνητικός σχεδιασμός	Ο σχεδιασμός της μελέτης είναι κατάλληλος και ευθυγραμμίζεται με τους ερευνητικούς στόχους	0–2
Δείγμα	Το δείγμα περιγράφεται επαρκώς (μέγεθος, αναλυτικά χαρακτηριστικά, τρόπος επιλογής)	0–2
Συλλογή δεδομένων	Η διαδικασία συλλογής δεδομένων παρουσιάζεται με σαφήνεια και πληρότητα	0–2
Ερευνητικά εργαλεία	Παρέχονται αφενός τα εργαλεία και αφετέρου στοιχεία ελέγχου της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των εργαλείων	0–2
Ανάλυση δεδομένων	Οι μέθοδοι ανάλυσης παρουσιάζονται με επάρκεια	0–2
Παρουσίαση αποτελεσμάτων	Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με σαφήνεια και λογική σειρά	0–2
Συνάφεια των συμπερασμάτων	Τα συμπεράσματα προκύπτουν τεκμηριωμένα από τα αποτελέσματα	0–2

Η εφαρμογή της αξιολόγησης της ποιότητας των ΕΕ θα πρέπει να πραγματοποιείται με ενιαίο και συστηματικό τρόπο σε όλες τις μελέτες, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα αλλά και η δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Η προσέγγιση αυτή ευθυγραμμίζεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της μεθοδολογικής βιβλιογραφίας για τις ΣΒΑ, οι οποίες υπογραμμίζουν τη σημασία της συνέπειας και της τεκμηρίωσης σε όλα τα στάδια της ανασκόπησης (Gough et al., 2012; Petticrew & Roberts, 2008). Τέλος, αξίζει να τονίσουμε ότι οι μελέτες δεν θα πρέπει να αποκλείονται αποκλειστικά βάσει χαμηλής βαθμολογίας ποιότητας. Η συνολική βαθμολογία που θα χαρακτηρίζει την κάθε ΕΕ λειτουργεί ως εργαλείο συγκριτικής αποτίμησης και όχι ως μηχανισμός αποκλεισμού των ΕΕ. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ποιότητας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία ερμηνείας και σύνθεσης των ευρημάτων.

Καλές πρακτικές για μια ΣΒΑ

Αντί επιλόγου, συγκεντρώσαμε κάποιες καλές πρακτικές για τη δόμηση μιας Συστηματικής Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης (ΣΒΑ) που όχι μόνο θα συνεισφέρει στην επιστημονική πρόοδο αλλά θα είναι κι ευανάγνωστη για το κοινό στο οποίο απευθύνεται,

προσφέροντας μια οπτική στο εκάστοτε ερευνητικό πεδίο που αξίζει να συζητηθεί. Καταρχάς, η θεματική στην οποία θα επιχειρηθεί η ΣΒΑ πρέπει να διερευνηθεί ώστε να εντοπιστούν προηγούμενα ευρήματα, αναπάντητα ερωτήματα, αντικρουόμενα συμπεράσματα και αναδυόμενα ζητήματα σε αρκετές σχετικές έρευνες κατά τα τελευταία πριν τη ΣΒΑ έτη. Στη βάση αυτή απαιτείται σαφής διατύπωση των ερευνητικών στόχων ή ερωτημάτων πριν από την έναρξη της αναζήτησης, ώστε να καθοδηγείται με ακρίβεια ο καθορισμός των κριτηρίων ένταξης και αποκλεισμού των μελετών.

Οι όροι-κλειδιά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την αναζήτηση βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων, πρέπει αφενός να αναδύονται από τις σχετικές μελέτες και πιθανές προηγούμενες ανασκοπήσεις και αφετέρου να σχετίζονται με τα ερευνητικά ερωτήματα αλλά και την οπτική του συγγραφέα, που θα καθορίσει και την προσέγγισή του. Κατά το στάδιο αυτό, ο πειραματισμός με πολλαπλές λέξεις-κλειδιά και όσο το δυνατόν περισσότερες και πληρέστερες ορολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στο πεδίο αναφοράς, θα μας προσφέρει περισσότερο συναφή αποτελέσματα αλλά και πιο ευρεία κάλυψη της βιβλιογραφίας.

Κατά τη διάρκεια των αναζητήσεων καλό είναι να αποθηκεύονται οι συμβολοσειρές αναζήτησης (search strings) μέσω των σχετικών εργαλείων των βάσεων δεδομένων, μέχρι να καταλήξει ο ερευνητής σε αυτήν που του παρέχει τα πιο σχετικά αποτελέσματα σε σχέση με το πεδίο έρευνάς του καθώς και να τηρείται κάποιου είδους ημερολόγιο ή καταγραφή για την αποφυγή περιπλοκών εξαιτίας του μεγάλου όγκου της πληροφορίας. Μετά την οριστικοποίηση της συμβολοσειράς που θα χρησιμοποιηθεί τελικά, βοηθητικό είναι ακόμη να ακολουθείται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο μεταφόρτωσης και αρχειοθέτησης των μελετών, σύμφωνα πάντα με τις ιδιαίτερες προτιμήσεις κάθε ερευνητή, ώστε να καθίσταται δυνατή η επιστροφή σε πρότερο στάδιο της έρευνας, αλλά και για την πιο αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην εφαρμογή σαφώς ορισμένων και προκαθορισμένων κριτηρίων ένταξης και αποκλεισμού, τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια σε όλα τα στάδια επιλογής των μελετών. Η διαδικασία screening και eligibility συνιστάται να πραγματοποιείται, όπου είναι εφικτό, από περισσότερους του ενός ερευνητές, ώστε να περιορίζεται η υποκειμενικότητα και να ενισχύεται η αξιοπιστία της επιλογής.

Προτείνεται η συστηματική ενσωμάτωση της αξιολόγησης της μεθοδολογικής ποιότητας των συμπεριληφθεισών μελετών, σε ευθυγράμμιση με το PRISMA 2020 (Item 11, Study of risk of bias assessment). Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε δομημένο σύνολο κριτηρίων ποιότητας (δες πίνακα 1). Η διαδικασία συνιστάται να εφαρμόζεται με ενιαίο και συστηματικό τρόπο σε όλες τις ΕΕ, με ρητή αναφορά του τρόπου εφαρμογής και μάλιστα με δυνατότητα αξιολόγησης από περισσότερους ερευνητές. Μια προτεινόμενη προσέγγιση για την αξιολόγηση της ποιότητας των ΕΕ είναι

να ταξινομούμε τις ΕΕ, βάση της συνολικής βαθμολογίας (δες Πίνακα 1), σε κατηγορίες ποιότητας (χαμηλή, μέτρια, και υψηλή). Η κατηγοριοποίηση επιτρέπει την ομαδοποίηση των μελετών με βάση τη μεθοδολογική τους επάρκεια. Τα ερευνητικά ευρήματα στην περίπτωση αυτή θα μπορούσαν να παρουσιάζονται και συζητούνται συγκριτικά μεταξύ των κατηγοριών ποιότητας, με στόχο να αναδειχθούν τυχόν διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα ανάλογα με το επίπεδο μεθοδολογικής ποιότητας των μελετών. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η διαφάνεια της ΣΒΑ, καθώς καθίσταται σαφές ποια συμπεράσματα στηρίζονται σε μελέτες υψηλότερης ή χαμηλότερης ποιότητας.

Μετά την εξαγωγή των κρίσιμων δεδομένων από τις τελικές μελέτες που θα χρησιμοποιηθούν στη ΣΒΑ, ξεκινά η συγγραφή με μια περιγραφή του πεδίου και του γενικότερου πλαισίου της θεματικής που διερευνάται, εστιάζοντας στο τι είναι γνωστό και στο ποια είναι τα κενά που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία τα οποία οδήγησαν στο να υλοποιηθεί η ΣΒΑ. Τέλος, χρειάζεται επιλογή μεθόδων σύνθεσης των αποτελεσμάτων που ευθυγραμμίζονται με τη φύση των δεδομένων και τους στόχους της ΣΒΑ. Σε περιπτώσεις ετερογένειας, συνιστάται η κριτική και αφηγηματική σύνθεση, συνοδευόμενη από σαφή τεκμηρίωση των περιορισμών των επιμέρους μελετών.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Aravantinos, S., Lavidas, K., Komis, V., Karalis, T., & Papadakis, S. (2026). Artificial Intelligence in K-12 Education: A Systematic Review of Teachers' Professional Development Needs for AI Integration. *Computers*, 15(1), 49. <https://doi.org/10.3390/computers15010049>
- Aravantinos, S., Lavidas, K., Voulgari, I., Papadakis, S., Karalis, T., & Komis, V. (2024). Educational Approaches with AI in Primary School Settings: A Systematic Review of the Literature Available in Scopus. *Education Sciences*, 14(7), 744. <https://doi.org/10.3390/educsci14070744>
- Creswell, J.(2016). *Η έρευνα στην Εκπαίδευση: Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας*, Επιμ. Τσορμπατζούδης, Χ., ΙΩΝ, Αθήνα.
- Gough, D., Oliver, S., & Thomas, J. (Eds.). (2012). *An introduction to systematic reviews*. SAGE.
- Grant, Maria J., and Andrew Booth. 2009. "A Typology of Reviews: An Analysis of 14 Review Types and Associated Methodologies." *Health Information & Libraries Journal* 26(2):91–108. [10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x](https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x).
- Institute of Education Sciences. (n.d.). *Education Resources Information Center (ERIC)*. U.S. Department of Education. <https://eric.ed.gov/>
- Martin-Martin, A., Orduna-Malea, E., Thelwall, M., & Delgado Lopez-Cozar, E. (2018). Google Scholar, Web of Science, and Scopus: A systematic comparison of citations in 252 subject categories. *Journal of Informetrics*, 12(4), 1160-1177. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2018.09.002>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-

- Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Petticrew, M., & Roberts, H. (2008). *Systematic reviews in the social sciences: A practical guide*. John Wiley & Sons.
- Zawacki-Richter, Olaf, Michael Kerres, Svenja Bedenlier, Melissa Bond, and Katja Buntins, eds. 2020. *Systematic Reviews in Educational Research: Methodology, Perspectives and Application*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.